

TADBIRKORLIK KAPITALI

Boymatov Xoliyor Qurbonovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti "Tarmoqlar
iqtisodiyoti" kafedrası o'qituvchisi

xoliyorboymatov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14868543>

Annotatsiya: Tadbirkor iqtisodiy faoliyatini shakllantirishda va rivojlantirishda kapitalning o'rnini eng asosiy o'rinni egallaydi. Tadbirkorlik sub'ektlarida kapitalni vujudga keltirish har xil usullar bilan amalga oshiriladi. Ushbu maqola korxonaning kapitali haqida to'laroq ma'lumot beradi.

Tayanch iboralar: Tadbirkorlik kapitali, boshlang'ich kapital va uning manbaalari, kapital samaradorligi, asosiy kapital, aylanma mablag'lar, kapitalning doiraviy aylanishi, amortizatsiyaning iqtisodiy mazmuni.

Kapitalning samaradorligi va kuchi turli tushunchalardir. Natija kichik miqdordagi kapital bilan ham juda muhim bo'lishi mumkin (bu har doim sodir bo'ladi), masalan, yangi ilmiy g'oyaning tug'ilishi va asoslanishi, prinsipial jihatdan yangi texnik kashfiyot, ixtiro (innovatsiya).

Kapitalga egalik qilmasdan tadbirkorlik bo'lishi mumkin emas. Tadbirkorning ixtiyorida kapital qanchalik samarali yoki kuchli, uning faoliyati natijasi qanchalik daromadli bo'lsa, shunchalik ko'p ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishi mumkin.

Kapital deganda faqat ayrim moddiy mulk ob'ektlarini tushunish mumkin emas. Kapital moddiy yoki aqliy shaklda mavjud bo'lishi mumkin (bilim, ko'nikma, qobiliyat, ba'zi iste'dodlarga, qobiliyatlarga, kasbiy sirlarga ega bo'lish, ya'ni nou-xau ham tovar va kapital sifatida qaraladi).

Kapital deganda moddiy yoki moliyaviy resurslar, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan va foyda olish vositasi sifatida xizmat qiluvchi intellektual ishlanmalar va tashkiliy qobiliyatlarni tushuniladi.

Tadbirkor ixtiyorida bo'lib, foyda olish maqsadida ishlatiladigan va yollanma mehnat tomonidan harakatga keltiriladigan barcha moddiy vositalar, tovarlar va pul mablag'lari birgalikda **tadbirkorlik kapitali** deb ataladi.

Dastlabki tadbirkorlik kapitalining shakllanishi

Boshlang'ich kapital tadbirkorni biznes rejasini amaliy amalga oshirish boshlangan paytda yoki tadbirkorlik faoliyatining dastlabki bosqichida muomalaga kiritilgan kapital deb ataladi. Odatda, boshlang'ich kapital deganda biznes rejani amalga oshirish va kutilgan samarani olish uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan naqd puldagi barcha xarajatlar tushuniladi.

Boshlang'ich kapital biznes rejani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mezon, shuningdek sheriklar sizning biznes vakolatingizni baholashi mumkin bo'lgan kafolatlardan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich kapitalning zarur miqdori g'oya asosidagi muayyan reja uchun tadbirkorlik hisob-kitoblari bilan ko'rsatiladi. Avvalo shuni yodda tutish kerakki, har qanday korxonaga kapitali asosiy va aylanmaga bo'linadi.

Asosiy kapital ishlab chiqarishning barcha texnik vositalarini (yoki uzoq muddat foydalaniladigan tovarlarni) o'z ichiga oladi, ularsiz normal ishlaydigan ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish mumkin emas. Asosiy kapitalga yer uchastkalari, binolar, mashina va jihozlar, avtotransport va boshqa harakatlanuvchi tarkiblar, orgtexnika, asbob-uskunalar va asboblari kiradi.

Aylanma mablag'lar - bu korxonaga orqali "o'tadigan" va ishlab chiqarish yoki shaxsiy (ishchilar jamoasi tomonidan) iste'mol qilish yoki sotish uchun mo'ljallangan hamma narsa. Bular, birinchi navbatda, xomashyo va materiallar (xom ashyo va inventarlar), tayyor mahsulotlar - hali sotilmagan, shuningdek sotilmagan, lekin xaridor tomonidan hali to'lanmagan (xaridor qarzi), kassadagi va bank hisobvaraqlaridagi naqd pul mablag'lari, shu jumladan ish haqi uchun mablag'lar.

Yangi korxonaga tashkil qilishda, shuningdek, har qanday yangi loyiha yoki g'oyani amalga oshirishda kapitalning asosiy va aylanmaga bo'linishini yodda tutish kerak. Aylanma mablag'larning qaytarilishi asosiy kapitalga nisbatan ancha tez sodir bo'ladi (asosiy kapital eskirishi munosabati bilan amortizatsiya ko'rinishida qismlarga bo'lib qaytariladi, aylanma mablag' esa tovar sotilgandan va to'langanidan keyin darhol qaytariladi).

Tadbirkorlik kapitalini shakllantirish manbalari

Endi asosiy savol tug'iladi: kerakli miqdordagi boshlang'ich kapitalni qaerdan olish kerak? Bunday holda, biz yana faqat keyingi harakatlarimizni rejalashtirish bilan shug'ullanamiz va qiyosiy tahlil orqali biz uchun mumkin bo'lgan va eng samarali bo'lgan boshlang'ich kapitalni shakllantirish usulini tanlashga harakat qilamiz. Bunday holda, odatda, boshlang'ich kapitalni shakllantirishning mumkin bo'lgan usullariga alohida e'tibor beriladi. Bularga quyidagilar kiradi:

1) oldingi tadbirkorlik faoliyatining moliyaviy natijalari (o'ziga xos yoki merosxo'rlik);

2) shaxsiy jamg'armalar (nafaqat naqd pulda, balki moddiy, tovar ko'rinishida ham, masalan, siz o'zingizning korxonangizga kapital sifatida shaxsiy avtomobilni kiritasiz);

3) qarz mablag'lari, ya'ni ba'zi muayyan majburiyatlar bo'yicha qarzga olingan mablag'lar (masalan, yarim foiz).

Ko'pgina davlatlarda boshlang'ich kapitalni shakllantirishning uchinchi usuli juda keng tarqalgan, bu noldan o'sish deb ataladi. To'g'ri, bu holda kredit olish unchalik oson emas: qat'iy kafolatlar kerak. Ba'zi hollarda bunday kafolatlar tadbirkorlik loyihasining mazmuni, aniqlik, hisob-kitoblarning to'g'riligi, sezilarli ta'sirning yuqori ehtimoli va kapitalning tez aylanishi talab etiladi.

Qarz - bir tomon (qarz beruvchi) boshqa tomonning (qarz oluvchining) mulkiga pul yoki tovarlarni (narsalarni) o'tkazadigan va qarz oluvchi bir xil miqdordagi tovarlarni (narsalarni) qaytarish majburiyatini oladigan bitim turidir. Ma'lum bir vaqt ichida (ayrim vaqtda) bir xil va sifatli, oddiy tilda qarz "qarz olmoq", ya'ni qaytarib olish bilan birga olmoq degan ma'noni anglatadi, lekin qaytarilish o'sishni anglatmaydi.

Iqtisodiy ma'noda kreditni ssuda bilan aralashtirib yubormaslik kerak (garchi ssuda ham ba'zan kredit vazifasini bajaradi - foizsiz kredit).

Kredit - bir tomon boshqa tomonga pul yoki tovarlarni kreditga (qaytariladigan muddatga foydalanish uchun) va qoida tariqasida, foizlarni to'lash bilan ta'minlaydigan bitim shakli.

Bank krediti - bu bank tomonidan vaqtincha foydalanish uchun mablag'lar taqdim etiladigan qarz shakli.

Kredit operatsiyalarini quyidagi belgilariga ko'ra tasniflash mumkin .

1. Xavfsizligiga qarab (garovsiz va garovli)
2. Foydalanish davriga qarab (qisqa va uzoq)
3. To'lovning xususiyatiga ko'ra (bo'lib-bo'lib to'lanadi, bir martalik to'lov bilan qaytariladi)
4. Foizlarni undirish usuliga qarab (foizlar ssuda berish vaqtida ushlab qolinadi (masalan, veksel bo'yicha ssuda berishda), kreditni qaytarish vaqtida foizlar ushlab qolinadi, kreditning butun muddati davomida teng qismlarda to'lanadi)

Tadbirkorlik kapitali ishlab chiqarish va muomala jarayonida doimo harakatda bo'ladi va bu harakat jarayonida bir qator bosqichlarni bosib o'tadi.

Tadbirkorlik kapitalining o'z harakatida uch bosqichni izchil bosib o'tib, muntazam ravishda bir shakldan boshqa bir shaklga aylanib, yana dastlabki shakliga qaytib kelishi uning **doiraviy aylanishi** deyiladi.

Asosiy va aylanma kapitallar bir-biridan quyidagi belgilar asosida farqlanadi.

1. Ishlab chiqarish jarayonida harakat qilish xususiyatlari. Asosiy kapital uzoq davr (masalan stanok 10 yil, bino 50-100 yil) davomida faoliyat qiladi, o'zining oldingi natural-buyum shaklini shu davrdagi doiraviy aylanishlar davomida saqlab qoladi. Aksincha, aylanma kapital (masalan paxta, jun, metall va b.) har bir doiraviy aylanishda to'liq unumli iste'mol qilinadi, o'zining ashyoviy-buyum shaklini yo'qotadi va yangi turlari bilan almashinadi.

2. Qiymatini ishlab chiqarish natijalariga o'tkazish xususiyati. Asosiy kapital ishlab chiqarish jarayonida qator yillar davomida faoliyat qilib, ularning qiymati tovarlarga qisman-qisman o'tib boradi. Xomashyo va materiallar, yoqilg'i va energiya kabi aylanma kapital elementlari har bir doiraviy aylanishda to'liq unumli iste'mol qilinadi va ularning qiymati mahsulot va xizmatlar qiymatiga to'liq o'tadi. **3. Kapital qiymatining aylanish usuli.** Qiymatining aylanish usuli bo'yicha asosiy kapital qiymati ikkiga bo'linadi. Qiymatning mahsulotga o'tgan qismi tovarlar va xizmatlar bilan birga muomalada bo'ladi va doiraviy aylanish jarayonida tovar shaklidan pul shakliga o'tadi hamda qoplash fondi shaklida asta-sekin jamg'ariladi. Mahsulotga o'tmagan qismi ishlab chiqarish doirasida mavjud bo'lgan asosiy kapitalda gavalanganicha qolaveradi. Iste'mol qilingan mehnat predmetlari qiymati to'la-to'kis aylanib, yangi mahsulotlar qiymati tarkibiga kiradi.

4. Qayta tiklanish usuli. Qayta tiklanish usulida asosiy kapitalning ishlab chiqarish natijalariga o'tkazilgan qiymati, bu vositalar bir qator doiraviy aylanishlarni o'z ichiga olgan muayyan davr davomida yeyilib, ishdan chiqqandan keyin pul shaklidan yangi asosiy kapital shakliga aylanadi. Aylanma kapital har bir doiraviy aylanishdan keyin ashyoviy-buyum shaklida qaytib tiklanadi.

Asosiy kapitalni takror ishlab chiqarish va undan foydalanish samaradorligi

Asosiy kapitalning tarmoq tarkibi ularning ayrim tarmoqlar bo'yicha taqsimlanishi va har bir tarmoqning kapitalning umumiy qiymatidagi hissasi bilan tavsiflanadi. Agar asosiy kapital tarkibida ko'proq texnika taraqqiyoti va ishlab chiqarish samaradorligini belgilaydigan tarmoqlarning ulushi oshsa, ularning tarmoq tarkibining yaxshilanganligini bildiradi. Asosiy kapitalning turlari bo'yicha tarkibi ular har bir turining kapital umumiy qiymatidagi hissasi va nisbati bilan tavsiflanadi.

Kapital qiymati dastlab pul shaklida avanslashadi, qO'shimcha qiymat esa, aksincha, avval boshdanoq yalpi mahsulotning ayrim bir qismining qiymati sifatida mavjuddir. Agar mana shu mahsulot sotilib, pulga aylantirilsa, unda

kapital qiymati yana o'zining dastlabki shakliga kiradi, qo'shimcha qiymat esa o'zining avval boshdagi mavjud bo'lish usulini o'zgartiradi. Biroq, shu paytdan boshlab, ularning har ikkalasi, kapital qiymati ham, qo'shimcha qiymat ham, pul shaklida bo'ladi va ularning qaytadan kapitalga aylanishi aynan bir xil usulda sodir bo'ladi. Kapital egasi unisini ham, bunisini ham tovarlar sotib olishga harajat qiladi, shu tufayli u o'z mahsulotini yana boshqatdan tayyorlash imkoniyatiga, bu safar kengaygan masshtabda tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ladi.¹

Respublika hukumati tadbirkorlik kapitalini ko'paytirishda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish va qo'shma korxonalarni rivojlantirishga katta e'tibor bermoqda. Mamlakatimizdagi barqarorlik va qulay investitsiya muhiti natijasida tashqi iqtisodiy aloqalar izchil rivojlanmoqda. 2021 yilda jami 10 milliard dollardan ortiq, jumladan, 8 milliard 100 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya o'zlashtirilgan. Buning natijasida 318 ta yirik va 15 mingdan ziyod hududiy loyihalar amalga oshirilib, 273 mingdan ortiq ish o'rnini tashkil etilgan. Yangi korxonalar jami 1 milliard dollardan ziyod eksport va 530 million dollarlik import o'rnini to'ldirish imkoniyatiga ega.

Albatta, koronavirus pandemiyasi hali-hamon iqtisodiy jarayonlarga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Shunga qaramay, eksportda izchil o'sishga erishilmoqda. Xususan, 2020 yilda mamlakatimizda eksport miqdori 9 milliard dollardan oshgan bo'lsa, 2021 yilda 12 milliard dollarni tashkil etgan. E'tiborlisi, bunda tayyor va yarim tayyor mahsulotlar ulushi sezilarli ko'paygan²

2022 yilda 9 milliard 500 million dollardan ziyod to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalarni o'zlashtirish, 282 ta yirik va 9 mingdan ortiq hududiy loyihalar ishga tushirish mo'ljallangan. Eksport hajmini 14 milliard dollarga yetkazish hisob-kitob qilingan.

Asosiy kapitalni takror ishlab chiqarish uchun qilingan xarajatlarning bir qismi **amortizatsiya fondi** yordamida qoplanadi.

Amortizatsiya asosiy kapital eskirib borishiga qarab, uning qiymatini asta-sekin ishlab chiqarilgan mahsulotga o'tkazish, asosiy kapitalni keyinchalik qayta tiklash maqsadlarida mahsulotning amortizatsiya miqdoriga teng qismini ajratib borish jarayonidan iborat.

Amortizatsiya normasi amortizatsiya ajratmalari yillik summasining shu asosiy kapital qiymatiga nisbati sifatida aniqlanadi va foizda ifodalanadi.

Amortizatsiya ajratmalarining umumiy normasi asosiy kapitalni takror ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyatlariga muvofiq ravishda ikki qismdan iborat bo'ladi: bir qismi asosiy kapitalni to'la qoplashga (qayta tiklashga), ikkinchisi ularni qisman qoplashga (kapital ta'mirlashga) mo'ljallanadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boltaboev M.R., Qosimova M.S., Ergashxodjaeva SH.J., G'oyipnazarov B.K., Samadov A.N., Xodjaev R.S. Kichik biznes va tadbirkorlik. – T.:ADIBNASHRIYO'TI, 2011.
2. Xodiev B.Yu., Qosimova M.S., Samadov A.N. Kichik biznes va tadbirkorlik. T.: TDIU, 2010.
3. G'ulomova F. Buxgalteriya hisobini mustaqil o'rganuvchilar uchun qo'llanma. –T.: "NORMA" nashriyoti, 2010. -507 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining Milliy standart (BXMS)lari to'plami.Toshkent " NORMA"-2021.

